

**UZUMNING URUGSIZ YIRIK GJUMLI NAVLARI KURTAQLARINI
RIVOJLANISHINI TUP YUKLAMASIGA BOGLIQLIGI**

Файзиев Жамолiddин Насирович

Академик М.Мирзаев номидаги боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот
институту “Мевали экинлар агротехникаси ва коллекцияси бўлими бошлиғи, қишлоқ хўжалиги
фанлари доктори, профессор

Очилдиев Ўткир Олланазарович

Академик М.Мирзаев номидаги боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институту
“Узумчилик ва микроиночилик” бўлим бошлиғи қ.х.ф.ф.д., катта илмий ходим.

Фархадов Аброр Акмалович

Академик М.Мирзаев номидаги боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот
институту кичик илмий ходим

Аннотация: Узум ҳосилдорлиги, новдалар миқдори ва сифатга туп юкламасининг таъсири. Узум ҳосилдорлиги шаклланган новдалар сонига ва уларнинг ҳосилдорлик улушига боғлиқ. Кишмиш Иртишар навида 120 куртак юкламасида ҳосилли новдаларнинг энг кўп миқдори – 65,9% қайд этилди. Юклама 160 куртаккача оширилганда ҳосилли новдаларнинг миқдори камайиб, 58,9% гача тушди. 80 куртак юкламасида эса ўртача кўрсаткич – 63,5% ни ташкил этди. Кишмиш Согдиана ва Кишмиш Ботир навларида ҳам шу каби тенденциялар кузатилди. Новдаларнинг пишшиши ва ўсиши узунлиги ҳам юкламага боғлиқ бўлиб, 120 куртак юкламасида новдаларнинг пишшиши энг юқори бўлди (84,2%), 160 куртакда эса камайди (75,6%). Ўртача ўсиши узунлиги ҳам 120 куртакда энг яхши натижаларни кўрсатди. Тадқиқотда ток тупи юкламасининг оширилиши узум бошлари сонининг ортишига ва умумий ҳосил миқдорига ижобий таъсир кўрсатгани аниқланди.

Калит сўзлар; юклама, куртаклар, бўртиши, шира ҳаракати, уруғсиз, кесиши узунлигига.

Аннотация; Влияние нагрузки на куст винограда на урожайность, количество и качество побегов Урожайность винограда зависит от количества сформированных побегов и их продуктивности. В сорте кишмиш Иртишар при нагрузке 120 гроздьями зафиксировано наибольшее количество плодоносящих побегов — 65,9%. При увеличении нагрузки до 160 гроздей количество плодоносящих побегов уменьшилось до 58,9%. При нагрузке 80 гроздей средний показатель составил 63,5%. Аналогичные тенденции наблюдались у сортов кишмиш Согдиана и кишмиш Ботир. Созревание и длина роста побегов также зависели от нагрузки: при нагрузке 120 гроздьями созревание побегов было максимальным 84,2%, а при 160 гроздях снизилось до 75,6%. Средняя длина роста побегов также была наилучшей при нагрузке 120 гроздей. В исследовании установлено, что увеличение нагрузки на куст винограда положительно влияет на увеличение количества гроздей и общий объем урожая.

Ключевые слова: нагрузка, почки, побег, сокодвижение, безсемянный, длина обрезки.

Abstract; Abstract. The Influence of Load on the Grapevine Bush on Yield, Quantity, and Quality of Shoots. Grape yield depends on the number of formed shoots and their productivity. In the Kishmish Irtyshar variety, the highest number of fruit-bearing shoots—65.9%—was recorded at a load of 120 clusters. When the load increased to 160 clusters, the number of fruit-bearing shoots decreased to 58.9%. At a load of 80 clusters, the average indicator was 63.5%. Similar trends were observed in the Kishmish Sogdiana and Kishmish Botir varieties. The ripening and growth length of the shoots also depended on the load: at a load of 120 clusters, shoot ripening was the highest at 84.2%, while at 160 clusters it decreased to 75.6%. The average shoot growth length was also best at the 120-cluster load. The study found that increasing the load on the grapevine bush positively affects the increase in the number of clusters and the overall yield volume.

Keywords: burden, buds, shoot, sap flow, seedless, pruning length.

**"O‘ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

Кириш. Мамлакатимизда ҳам сўнгги йилларда узумчиликни янада ривожлантириш, янги узум ва қайта ишланган узум маҳсулотлари экспортини тубдан ошириш, узумчиликнинг миллий брендини яратишга алоҳида эътибор қаратилган. Дунё бўйича кишмиш-майиз ишлаб чиқаришда етакчилик қилаётган мамлакатларда узумнинг уруғсиз навлари ҳосилдорлигини ошириш имконини берувчи агротехника элементларини, хусусан ток тупининг энг мақбул юкламаларини навга кўра белгилаш, суғориш ва ўғитлашнинг тежамкор меъёрларини белгилаш кишмиш-майиз ишлаб чиқариш хажминини анъанавий технологияларга нисбатан 1,2-1,5 баробарга ошириш имконини бермоқда. Мамлакатимизда узумнинг уруғсиз навлари кенг тарқалган уларнинг навга хос туп юкламаси мақбул меъёри илмий асосда ишлаб чиқилмаган. Узумнинг уруғсиз йирик ғужумли навларини етиштиришда мақбул туп юкламаси орқали кишмиш-майиз ишлаб чиқариш хажминини янада ошириш имкониятига эга бўламиз.

Дала ва лаборатория тажрибалари ҳамда илмий ишланмалар натижаларини ишлаб чиқаришда синаш ва татбиқ этиш узумчиликда умумқабул қилинган «Мевали ва резавор мевали ўсимликлар билан тажрибалар ўтказишда ҳисоблар ва фенологик кузатувлар методикаси» [1; 64-6], Методы ботанического описания и агроботанического изучения сортов винограда [7; с.347-400], каби услублар бўйича амалга оширилган ва тадқиқот натижаларининг статистик таҳлили «Excel 2010» ва «Statistica 7.0 for Windows» компьютер дастурларида, 0,95% ишонччилик оралиғи билан [4; с.71-75] тавсия этган услуб бўйича ҳисобланган. Қатор олимларнинг [2; 13–15-б.; 3; 4–8-б.] таъкидлашича, ток тупи юкламаси унинг ҳосилдорлиги ва ҳосил сифатига сезиларли таъсир кўрсатувчи агротехник омил ҳисобланади. Муаллифларнинг таъкидлашича, тупларга кам ёки ортиқча юклама бериш тупларнинг кейинги ўсиши ва ривожланишига салбий таъсир қилиши мумкин. Негаки, юклама ошириб юборилганда ҳосилнинг кўпайиб кетиши туфайли уларнинг пишиш муддатини кечикиши, қанд миқдорининг камайиб,

кислоталиликнинг ортиши ва ғужумларнинг майдалашиб кетиши қайд этилса, аксинча юклама кам берилган вегетатив мамссанинг ғовлаб ўсишига олиб келиши мумкин. Шу боис узумдан юқори ва сифатли ҳосил олиш учун навнинг энг мақбул туп юкламасини топиш муҳим ҳисобланади.

Илмий тадқиқот услуби Ток тупидаги куртакларни бўртиши ва новдаларнинг ўсишига юкламанинг таъсири. Узум навлари Кишмиш иртишар, Кишмиш Соғдиана, Кишмиш Ботир навларнинг куртаклар юкламаси, куртакларнинг бўртиши ва ўсиб чиқиши илмий жиҳатдан ўрганилган.

Тадқиқот 2019-2021 йилларда академик М.Мирзаев номидаги боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институтида амалга оширилди.

Тадқиқотнинг мақсади – Узумнинг уруғсиз йирик ғужумли навларини ўсиши, ва туп юкламасининг узора боғлиқлигини ўрганиш.

Тадқиқот объекти сифатида узумнинг Кишмиш Иртишар, Кишмиш Соғдиана ва Кишмиш Ботир навлари олинган.

Тажрибада тўғри келадиган географик ва иқлим шароитида, учта вариант, 4 қайтариқда ўтказилди. Ҳар бир тажриба вариантда 20 та тупларида ҳисоб ва кўзатишлар олиб борилди.

Ток тупидаги куртак юкламалари умумий сонлари санокдан ўтказиш йўли билан аниқланди. Тадқиқотнинг асосий натижалари вариация статистикаси усулида Б.А.Доспехов [3] , математик ишлов бериш билан исботланди

Тадқиқот натижалари.Тадқиқотларда 2019–2021 йилгида узумнинг уруғсиз йирик ғужумли навларини ўсиши, ва туп юкламасининг узора боғлиқлигини ўрганиш шароитида етиштирилаётган 3 та кишмишбоп узум навининг туп юкламаси таҳлил қилинди. Олинган натижаларга кўра, Кишмиш Иртишар, Кишмиш Соғдиана ва Кишмиш Ботир Узумнинг уруғсиз навлари фенологик фазаларини туп юкламасига боғлиқлиги. Натижалар 1-жадвалда келтирилган.

**Ток тупидаги куртакларни бўртиши ва новдаларнинг ўсишига юкламанинг таъсири, 2019
-2021 йиллар**

Нав	Тупнинг куртак юкламаси, дона	Тупдаги куртакларнинг бўртиши, %	Куртаклардан новдаларнинг ўсиб чиқиши, %
Кишмиш иртишар	80 (назорат)	69,7 ± 1,77	9,1
	120	61,4 ± 1,22	12,3
	160	60,5 ± 1,26	15,9
Кишмиш Соғдиана	80 (назорат)	69,9 ± 1,22	8,9
	120	64,3 ± 0,83	13,8
	160	59,9 ± 1,07	16,9
Кишмиш Ботир	80 (назорат)	68,7 ± 1,30	8,8
	120	65,6 ± 1,04	13,9
	160	60,1 ± 1,23	15,7

Кузатувлари шуни кўрсатганки, ток тупи юкламаси оширилганда ўсиб келаётган куртакларнинг бир қисмида 2-3 барг шаклланади ва уларнинг суст ривожланиши кузатилади. Мазкур ҳолат таржибадаги ўрганилган навларга ўртача ва юқори миқдорда юклама берилганда етарли даражада ва уларга камроқ юклама берилганда эса кучсизроқ даражада ўз ифодасини топади.

Узумнинг уруғсиз навлари фенологик фазаларини ўтишининг туп юкламасига боғлиқлигини ўрганиш бўйича тажрибаларимиз шуни кўрсатдики, узумнинг Кишмиш иртишар нави тупларининг куртак юкламаси 80 дона миқдорида қолдирилганда куртакларнинг энг кўп бўртиши – 69,7% кузатилди. Юклама 120 куртакка етказилганда кўқарган куртаклар миқдори 61,4% га, юклама 160 куртакка етказилганда эса 60,5% га тушганлиги қайд этилди. Куртакларда новдаларнинг ўсиб чиқиши бўртишга тесқари пропорционал ҳолатни акс эттирди.

Бинобарин, новдаларнинг энг кўп ўсиб чиқиши тупнинг куртак юкламаси 160 бўлганда қайд этилди ва у 15,9% ни ташкил қилди. Энг кам новдалар – 9,1% тупларнинг юкламаси 80 куртак бўлганда кузатилди. Юклама 120 та куртак бўлганда новдаларнинг ўсиб чиқиши оралиқ ўринни эгаллади ва 12,3% ни ташкил қилди.

Хулоса

2019-2021 йилларда ўтказилган тажрибалар натижаларига кўра, ток тупига юклама оширилиши куртакларнинг бўртиши ва новдаларнинг ўсишига сезиларли таъсир кўрсатади. Кишмиш Иртишар, Соғдиана ва Ботир навларида тупнинг куртак юкламаси 80 донада бўлганда куртакларнинг бўртиши энг юқори (69,7–69,9%) бўлиб, новдаларнинг ўсиши энг паст (8,8–9,1%) кўрсаткичда бўлди. Юклама 120 ва 160 куртакка оширилганда куртакларнинг бўртиши камайиб, тегишлича 60,5–64,3% ва 59,9–60,5% гача тушди, бироқ новдаларнинг ўсиши ошди ва 12,3–16,9% гача

**"O‘ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

етди. Бу натижалар куртак бўртиши ва новдалар ўсиши ўртасида тескари пропорционал боғлиқлик мавжудлигини кўрсатади.

Шунингдек, юқори юкламада (120 ва 160 куртак) ўсиб келаётган куртакларда 2-3 барг шаклланиши ва уларнинг сусти ривожланиши кузатилди, бу эса юклама миқдори ва навнинг

ўзаро таъсирига боғлиқ эканлигини тасдиқлайди. Уруғсиз кишмиш навларининг фенологик фазалари ҳам туп юкламасига боғлиқ равишда ўзгариб, оптимал юклама миқдори ҳосилдорлик ва ўсиш жараёнларини мувозанатлаштиришда муҳим аҳамиятга эга эканлиги аниқланди.

Фойдаланган адабиётлар.

1. Буриев Х.Ч., Енилеев Н.Ш. ва б. Мевали ва резавор мевали ўсимликлар билан тажрибалар ўтказишда ҳисоблар ва фенологик кузатувлар методикаси. – Тошкент, 2014. – 64 б.
2. Вицелару К.Г. Нагрузка и длина обрезки кустов сорта Мускат гамбургский. // Садоводство, виноградарство и виноделие Молдавии. – 1970. - № 6. – С.13-15.
3. Гаджиев Б.Л. Зависимость между нагрузкой кустов урожай и качеством столового винограда сорта Агадаи в Даг.АССР // Известия ТСХА. – 1962. - № 5. – С. 4-8.
4. Доспехов, Б.А. Методика полевого опыта. – М.: Колос. – 1979. – 71-75.
5. Лазаревский М.А. Методы ботанического описания и агробиологического изучения сортов винограда // Ампелография СССР. – М.: Пищепромиздат, 1946. – Т.І. – С. 347-400